

Análise do ruído em imagens mamográficas utilizando a técnica de subtração por dupla energia

Luiza Cristina de Sá Andrade
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4350-2097

Diego Merigue da Cunha
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-5536-0498

Resumo—Neste trabalho avaliamos quantitativamente o ruído e a relação sinal ruído (SNR) na visualização de microcalcificações em imagens mamográficas por dupla energia, empregando métodos numéricos. Foi simulado um exame de mamografia, utilizando a técnica de dupla energia, calculado o sinal gerado no detector e o ruído associado a esses sinais. Assim foi possível calcular o ruído nas imagens subtraídas para várias microcalcificações com diferentes espessuras, variando a distribuição da fração de Kerma incidente entre os feixes de alta e baixa energia. Em seguida foi calculado a SNR dessas imagens. Utilizando o critério de Rose, verificamos a menor espessura de microcalcificação que poderia ser detectada, tomando como limiar uma SNR igual a cinco. Os resultados mostram que frações do Kerma incidente para o feixe de baixa energia entre 0,3 e 0,7 produzem menor ruído na imagem. A SNR é menor para calcificações pequenas. A menor espessura de microcalcificação detectável nesta simulação foi de 300 μm , para uma mama de 5 cm de espessura comprimida e de composição 50% adiposa.

Palavras chave — mamografia, dupla energia, ruído, microcalcificação, SNR.

I. INTRODUÇÃO

O câncer de mama atinge muitas mulheres, sendo umas das principais causas de morte nesta população. Para 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que haverá a ocorrência de 16 mil novos casos de câncer, cerca de 60% desses casos, ocorrerão em países em desenvolvimento. A mamografia bienal é recomendada pelo Ministério da Saúde para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. A mamografia de rastreamento é um meio de detectar precocemente o câncer de mama, aumentando as chances de cura [1,2].

Microcalcificações são deposições de cálcio na mama, geralmente menores de 0,5 mm. A presença destas pode estar associada ao câncer de mama, porém detectá-las na imagem mamográfica é difícil. Os tecidos mamários dificultam a visualização, por causa da sobreposição de estruturas na imagem. A técnica de dupla energia ajuda a melhorar a visualização das microcalcificações [3,4].

Na técnica de dupla energia, duas imagens são adquiridas, uma com um feixe menos energético e outra com um feixe de alta energia. Em seguida, devido à diferença de atenuação dos dois feixes nos tecidos mamários, as imagens são subtraídas de forma ponderada, para que na imagem final as estruturas de interesse fiquem mais visíveis, pela diminuição do ruído anatômico na imagem final [4].

Um dos parâmetros que está associado à detectabilidade de um objeto na imagem mamográfica é a razão sinal-ruído (SNR). A SNR indica a facilidade com que o objeto é visto, quanto maior a SNR, maior a visibilidade no objeto na imagem. A SNR é por definição a razão entre o sinal e o ruído associado a esse sinal, proporcional a raiz quadrada do sinal medido no pixel. O critério de Rose, estabelece que o objeto será quase todas as vezes detectado se a SNR for maior ou igual a cinco [5].

Neste trabalho, utilizamos a técnica de dupla energia em mamografia. Através de métodos numéricos, calculamos o sinal em um pixel no detector da imagem, e através destes conseguimos analisar o ruído e a SNR de imagens subtraídas de microcalcificações.

II. METODOLOGIA

A. Modelo Geométrico

O modelo geométrico utilizado neste trabalho foi baseado no modelo proposto por Lemacks et al [4], esquematizado na Fig. 1, onde temos uma mama homogênea, composta de tecido adiposo e tecido glandular e de uma microcalcificação (CaCO_3). Considerou-se uma microcalcificação cúbica, de dimensão t_c . Uma bandeja de compressão de PMMA de 3 mm de espessura, um detector cujo material cintilador é o iodeto de cério dopado com tálio (CsI(Tl)) com espessura de 100 μm e densidade de 4,51 g/cm^3 [4].

Os feixes empregados neste trabalho foram obtidos por Hernandez [6], gerado com um anodo de tungstênio (W). Para o feixe de baixa energia foi utilizado uma tensão de 25 kV, filtrado com 50 μm de ródio, para o feixe de alta energia utilizou-se uma tensão de 49 kV e filtração de 700 μm de alumínio.

Os dados dos coeficientes de atenuação linear foram retirados da base de dados XCOM, na plataforma NIST [7].

Fig. 1. Modelo geométrico utilizado na simulação, a mama simulada possui espessura T e uma microcalcificação de espessura t_c . Adaptado de Lemacks *et al* [4].

B. Cálculo do sinal gerado no detector

O sinal no detector foi calculado segundo (1).

$$S_j = \int dE \cdot K_j \cdot d^2 \cdot \Phi_j(E) \cdot e^{-\mu_c(E) \cdot t_c - \mu_m(E) \cdot T} \cdot A(E) \cdot Q(E) \quad (1)$$

Onde o índice j é igual a l para baixa energia e igual a h para alta energia. K_j é a unidade de Kerma incidente da superfície da pele, Φ_j é a fluência do feixe normalizada por unidade de Kerma incidente na pele, μ_c e μ_m são os coeficientes de atenuação linear da microcalcificação e da mama simulada respectivamente, t_c e T são suas espessuras. $A(E)$ é a eficiência quântica do receptor e $Q(E)$ é a função ganho do receptor.

Com o sinal calculado, calculamos o valor da função densidade de raios X, D'_j , definida como o logaritmo da razão entre o sinal obtido para uma mama de composição 100% adiposa pelo sinal gerado pela mama simulada:

$$D'_j = \ln \left(\frac{S_l}{S_h} \right) \quad (2)$$

C. Cálculo do ruído e da SNR

Os valores do ruído e da SNR foram calculados segundo Lemacks *et al* [4]. O ruído associado à função densidade de raios X é dado por (3):

$$\sigma_{D'_j}^2 = \frac{1}{SNR_{S_j}^2} \quad (3)$$

Onde SNR_{S_j} é a razão sinal ruído associado ao sinal no receptor, definido como a razão entre o sinal e o ruído do sinal, mostrado em (4):

$$SNR_{S_j} = \frac{\int dE \cdot K_j \cdot d^2 \cdot \Phi_j(E) \cdot e^{-\mu_c(E) \cdot t_c - \mu_m(E) \cdot T} \cdot A(E) \cdot Q(E)}{\left(\int dE \cdot K_j \cdot d^2 \cdot \Phi_j(E) \cdot e^{-\mu_c(E) \cdot t_c - \mu_m(E) \cdot T} \cdot A(E) \cdot Q^2(E) \right)^{0,5}} \quad (4)$$

A variação do sinal em relação a espessura de tecido glandular (t_b) e da microcalcificação é dado por (5):

$$dD'_j = \left(\frac{\partial D'_j}{\partial t_b} \right) dt_b + \left(\frac{\partial D'_j}{\partial t_c} \right) dt_c \quad (5)$$

Os valores de $\partial D'_j / \partial t_b$ foram calculados como:

$$\left(\frac{\partial D'_j}{\partial t_i} \right) = \left(\frac{\int dE \cdot K_j \cdot d^2 \cdot \Phi_j(E) \cdot e^{-\mu_c(E) \cdot t_c - \mu_m(E) \cdot T} \cdot \Delta \mu_i(E) \cdot A(E) \cdot Q(E)}{\int dE \cdot K_j \cdot d^2 \cdot \Phi_j(E) \cdot e^{-\mu_c(E) \cdot t_c - \mu_m(E) \cdot T} \cdot A(E) \cdot Q(E)} \right) \quad (6)$$

Onde o índice $i=b$, para tecido glandular e $i=c$, para a microcalcificação. $\Delta \mu_b$ é a diferença entre os coeficientes de atenuação linear do tecido glandular e do tecido adiposo, e $\Delta \mu_c$ é a diferença entre os coeficientes de atenuação linear da microcalcificação e do tecido adiposo.

Resolvendo (5) para dt_b e dt_c , para os feixes de alta e baixa energia, temos a relação:

$$\begin{pmatrix} dt_b \\ dt_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial D'_l}{\partial t_b} & \frac{\partial D'_l}{\partial t_c} \\ \frac{\partial D'_h}{\partial t_b} & \frac{\partial D'_h}{\partial t_c} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dD'_l \\ dD'_h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_{bl} & k_{bh} \\ k_{cl} & k_{ch} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dD'_l \\ dD'_h \end{pmatrix} \quad (7)$$

Onde k_{ij} são os valores da matriz inversa de $\partial D'_j / \partial t_i$. Com os valores de SNR_{S_j} e com os valores de $\partial D'_j / \partial t_i$, conseguimos encontrar o ruído da imagem subtraída da microcalcificação através da Equação (8).

$$\sigma_{t_i}^2 = \frac{k_{il}^2}{SNR_{S_l}^2} + \frac{k_{ih}^2}{SNR_{S_h}^2} \quad (8)$$

A razão sinal ruído da imagem subtraída da microcalcificação (SNR_{t_c}) é a razão entre a espessura da microcalcificação t_c e o ruído calculado em (8), como mostrado em (9) [3].

$$SNR_{t_c} = \frac{t_c}{\sqrt{\frac{k_{il}^2}{SNR_{S_l}^2} + \frac{k_{ih}^2}{SNR_{S_h}^2}}} \quad (9)$$

Estabelecemos um valor limite para classificar a microcalcificação como detectável. Para os valores de SNR maiores ou iguais a cinco, consideramos que a microcalcificação tem maior chance de ser visualizada, para valores menores, sua detectabilidade diminui. O valor estabelecido foi baseado no Critério de Rose [5].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Função densidade de raios X

Na Fig. 2 temos os valores da função densidade de raios X (D_j) para o feixe de alta e baixa energia, para uma mama de 5 cm, de composição 50% glandular.

Fig. 2. Gráfico dos valores da função D_j pela espessura da microcalcificação.

Nota-se que os valores de D_j crescem com o aumento da espessura da microcalcificação, comportamento esperado, pois ao aumentar a microcalcificação o sinal no receptor diminui, fazendo a razão entre o sinal da mama 100% adiposo e da mama simulada aumentar, como consequência temos o aumento do valor de D_j .

Ao comparar os valores da função densidade de raios X para o feixe de alta e baixa energia vemos que a reta que corresponde aos valores de D_l é mais inclinada que a reta referente aos valores de D_h . Os valores calculados para o feixe mais energético possuem uma maior contribuição do efeito Compton, cujos valores de coeficientes de atenuação independem do número atômico do meio, apenas da energia do feixe, fazendo com que os valores da mama simulada e da mama adiposa sejam mais parecidos, como consequência, os valores de D_h variam menos. Para os valores de D_l , o efeito fotoelétrico é predominante, cuja dependência com o número atômico do meio é alta. Portanto a razão entre os sinais calculados para diferentes composições de mama terá uma maior variação.

B. Cálculo do ruído da imagem subtraída da microcalcificação

A Fig. 3 mostra os valores do ruído calculados para microcalcificações de 100 a 300 μm , mama de 5 cm de espessura comprimida e composição 50% adiposa, em função da fração de unidade de Kerma utilizada para calcular o sinal gerado pelo feixe de baixa energia em relação ao Kerma total.

Fig. 3. Ruído da imagem subtraída da microcalcificação em função da fração de Kerma incidente superfície da mama para o feixe de baixa energia. Valores calculados para uma mama de 5 cm de espessura, 50% adiposa e para espessuras de microcalcificação de 100 a 300 μm , variando os valores em 50 μm .

O ruído da imagem é maior para microcalcificações de menor espessura, e maiores nas extremidades da curva. Microcalcificações menores são mais difíceis de serem visualizadas, portanto seu ruído será maior. Nas extremidades da curva, onde a fração de unidade de Kerma utilizado no feixe de baixa energia é próximo de 0,1 e de 0,9, o ruído aumenta devido ao maior erro associado a essa distribuição de Kerma incidente. O ruído da imagem subtraída, como mostrado em (8) é uma combinação dos ruídos dos sinais de baixa e alta energia. Quando diminuimos consideravelmente o Kerma incidente para um dos feixes, estamos aumentando muito o ruído deste feixe em relação ao outro, fazendo com que o ruído final aumente proporcionalmente. Pode-se observar então, que existe um limite de variação na distribuição da unidade de Kerma incidente na pele, para que não prejudique a imagem final, a variação de distribuição do peso para o feixe de baixa energia é entre 0,3 e 0,7. Neste intervalo, os valores do ruído são próximos para um mesmo tamanho de microcalcificação. Estes resultados estão de acordo com o observado na literatura por Lemacks *et al* [4].

C. Cálculo da Relação Sinal Ruído para a imagem subtraída da microcalcificação.

Na Fig. 4 temos os valores de SNR_{tc} calculados com os valores de ruídos mostrados na Fig. 3, utilizando (8).

Fig. 4. Gráfico dos valores da relação sinal ruído, para diferentes espessuras de microcalcificação em função da fração de unidade de Kerma utilizado no feixe de baixa energia, para uma mama de 5 cm de espessura, 50% adiposa e para espessuras de microcalcificação de 100 a 300 μm , variando os valores em 50 μm .

O comportamento das curvas para os valores de SNR_{tc} é inverso ao que vimos da Fig. 3, nas curvas com os valores do ruído. Tal comportamento é esperado, já que a SNR é inversamente proporcional ao ruído da imagem. As microcalcificações maiores produziram maiores valores de SNR, ou seja, quanto maior o valor da SNR, maior a detectabilidade do objeto.

A reta pontilhada na Fig. 4 mostra o limiar utilizado ($SNR=5$) para considerar a microcalcificação detectável. Para os parâmetros utilizados (combinação anodo/filtro utilizados nos feixes de baixa e alta energia, energia dos feixes, tamanho e composição de mama), apenas microcalcificações maiores que 300 μm de espessura seriam detectadas, limitando a variação da fração de Kerma incidente utilizado para gerar o feixe de baixa energia entre 0,3 e 0,8.

IV. CONCLUSÃO

Os valores da função densidade de raios X, do ruído da imagem e da SNR desta tiveram um comportamento esperado. Foi observado que o ruído na imagem subtraída diminui com o aumento da espessura da calcificação. Também foi observado que o ruído depende da distribuição dos valores de Kerma entre os feixes de baixa e alta energia. Para valores de fração de unidade de Kerma do feixe de baixa energia entre 0,3 e 0,7 o ruído assume valores mínimos. Os resultados obtidos neste trabalho apontam que a menor espessura de microcalcificação detectável na imagem subtraída é de 300 μm , considerando uma mama de 5 cm e 50% glandular.

REFERÊNCIAS

- [1] Câncer de mama. INCA, Ministério da Saúde. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>>. Acesso em 11 de jul. de 2019.
- [2] Câncer: um problema de saúde pública. INCA, ABRASCO. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/ABRASCO/rede.pdf> >. Acesso em: 11 de jul. 2019
- [3] A. D. Vianna, E. Marchiori. “Calcificações malignas da mama: correlação mamografia anatomia patológica”. *Radiologia brasileira* 2002; 35(3):131-7.
- [4] M. R. Lemacks, S. C. Kappadath, C. C. Shaw, X. Liu and G. Whitman. “A dual-energy subtraction technique for microcalcification imaging in digital mam-mography—A signal-to-noise analysis”. *Med. Phys.* 2002.29 1739–51
- [5] J. T. Bushberg, J. A Seibert, E. M. Leidholdt and J. M. Boone. *The essential physics of medical imaging* 3rd ed. Lippincot Williams & Williams, Philadelphia, 2012.
- [6] A. M. Hernandez, J. A Seibert, A Nosratieh and J. M. Boone. “Generation and analysis of clinically relevant breast imaging x-ray spectra”. *Medical physics*, v. 44, n. 6, p. 2148-2160, 2017. *Medicine and Biology Society*; 2003 Sep 17-21; Cancún, México. 2003. p. 3056-9.
- [7] NIST (National Institute of Standards and Technology). Disponível em: <www.nist.gov>